

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В ВОЕННЫХ ВУЗАХ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7452294>

Абдуллаева Санобар Хамзаевна

Учитель кафедры Академии МВД Республики Узбекистан

Аннотация: *Преподавание английского языка в военной системе – это одновременно трудная и благодарная работа. Проблемы, с которыми сегодня сталкиваются преподаватели английского языка, в основном связаны с разработкой или адаптацией методов обучения, которые эффективно функционировали бы в конкретных рамках военного лингвистического контекста. Эта статья направлена на представление практических эффектов трех таких разных методов: интерактивного, ситуационного и метода, основанного на задачах, которые являются лучшими методами для обучения английского языка в военных вузах.*

Ключевые слова: *обучение военному английскому языку, интерактивный метод, кейс-стади, обучающие эффекты, обучение на основе задач.*

Обучение – это внутренний процесс, который в решающей степени зависит от знаний. У учащихся уже есть способность и мотивация для его использования. Однако обучение — это не просто умственный процесс, это процесс переговоров между людьми и обществом. Очевидно, что наибольшего эффекта обучения можно достичь при использовании методов обучения, сочетающих презентацию учителя с работой учащихся. Эти методы поддерживают эффективный баланс между рецептивными навыками (включая аудирование и чтение) и продуктивными навыками (включая письмо и устную речь).

В настоящее время преподаватель иностранного языка должен учитывать стратегию, основанную на целях курса, глубине и недостатках предмета, физической среде в классе и способностях курсантов к обучению при данном подходе. Выбранная стратегия должна основываться на предпочтениях преподавателей и их пригодности для оказания им помощи в достижении целей. Палмер считает, что «хорошее преподавание исходит из личности и честности учителя [1]». Или, другими словами, «мы учим, кто мы есть». Именно связь учителя со своими курсантами создает среду обучения. Таким образом, учителя не должны принимать стратегию, какой бы благонамеренной она ни была, если они не верят, что она согласуется с тем, кем они являются. Таким образом, при разработке учебной программы учителям необходимо учитывать три различных фактора:

1) содержание, или навыки и знания, которые студенты должны освоить в рамках программы;

2) учебные стратегии, которые способствовали бы обучению с учетом содержания; и 3) анализ инструктором наилучшего использования стратегий, учитывая содержание, для поддержки обучения.

Я выбрали для анализа три различных метода обучения (интерактивный, ситуационный и метод обучения на основе задач), каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки.

➤ Интерактивный метод

Этот метод основан и характеризуется взаимодействием преподавателей и курсантов. Если рассматривать развитие коммуникативных навыков как основную цель изучения иностранного языка, то взаимодействие на уроке является обязательным. Реальное общение определяется как взаимодействие между людьми; точно так же языковое взаимодействие рассматривается как совместная деятельность, и поэтому преподавание и обучение в классе должны носить интерактивный характер. Интерактивное обучение языку подчеркивает важность предоставления учащимся возможности напрямую взаимодействовать с целевым языком, овладевать им, используя его, а не изучать его, изучая. Он смещает акцент с деятельности, ориентированной на учителя, на деятельность, ориентированную на курсантов; преподаватель уже не мудрец на сцене, а фасилитатор, менеджер, самостоятельный участник, облегчающий процесс обучения и помогающий ученикам расчищать препятствия и находить свой путь в различных коммуникативных ситуациях. Ожидается, что курсанты будут сотрудничать, слушая друг друга, обмениваясь информацией, обсуждая смысл, решая проблемы, имея дело с реальными жизненными ситуациями на целевом языке. Интерактивный метод основан на некоторых фундаментальных принципах обучения: инициирование взаимодействия (обычно осуществляется учителем), достигаемое с помощью различных стратегий опроса (вопросы на знание, вопросы на понимание, вопросы на применение, вопросы на вывод, вопросы на анализ, вопросы на синтез, так далее); вовлечение курсантов, что означает применение принципов активного обучения посредством дискуссий, дебатов, парной и групповой работы; продвижение соответствующих языковых стратегий, для чего требуется, чтобы преподаватели обладали солидной теоретической базой, позволяющей им способствовать повышению осведомленности курсантов и их активному участию в процессе обучения (стратегии запоминания, когнитивные стратегии, компенсационные стратегии, метакогнитивные стратегии, социальные стратегии, аффективные стратегии). и др.) [2].

➤ Ситуационный метод.

Ситуационное обучение представляет собой адаптацию различных стратегий, в которых инструктор использует широкий спектр методов,

ориентированных на учителя и учащихся, в зависимости от содержания курса и использования инструктором стратегий активного обучения. Как и при любом активном методе обучения, инструкторы должны поощрять курсантов к прохождению курса, анализу проблемы, поиску решения, а также объяснению и защите решения. Следовательно, ситуационное обучение зависит от двух требований: оно должно быть контекстуальным и не должно быть абстрактным или общим; новые знания должны быть представлены в реалистичном контексте.

Обычно преподаватель готовит материалы, которые курсантам по пунктам объясняются в классе, и делает акцент на преподавании конкретной военной терминологии в контексте, анализе и объяснении сложных предложений, а также на расширении языкового и информационного ввода учащихся. С помощью ситуаций, разработанных учителем, и контекста учащиеся могут понять представленный им язык и соотнести его со своим собственным профессиональным опытом службы в армии. Наилучшим видом деятельности, подходящим для этого метода, являются ролевые игры и симуляции, в которых учащимся предлагается взять на себя роль участника в контексте реальной жизни и разрешить ситуацию, используя языковые модели. Следующий пример — это симуляция, используемая для отработки словарного запаса по теме.

➤ **Метод обучения на основе задач**

В последние годы неуклонно растет популярность обучения, основанного на задачах. Роль учителей в этом подходе в основном является центральной и активной. Учитель задает рамки деятельности и направляет учащихся к выполнению поставленной задачи. Учитель умело разбивает все пункты обучения на разнообразные «задачи» в соответствии с требованиями обучения. Под руководством учителя курсанты выполняли эти задания один за другим. В процессе обучения есть три этапа: постановка задач – выполнение задач – оценка. На первом этапе учитель должен убедиться, что все эти задачи, включая чтение, письмо, понимание новых слов и перевод, четко распределены и поняты. На втором этапе учитель помогал учащимся выполнять эти задачи, предлагая различные методы или подсказки. На последнем этапе учитель проверяет, чего добились ученики, уделяя особое внимание продуктивным навыкам. Такой подход очень хорошо подходит для нашей целевой аудитории, поскольку наши ученики — взрослые люди, которые берут на себя полную ответственность за собственное обучение. Они привыкли, что их оставляют в покое, когда они учатся по-своему и в своем темпе, а преподаватель выступает в роли моделиста, контролера, задающего направление, наблюдателя, корректора и т. д. Это отличная стратегия для курсантов-военнослужащих, которые должны быть образованными, чтобы брать процесс обучения в свои руки, поскольку обучение является непрерывным, продолжающимся всю жизнь процессом, и им часто приходится адаптироваться к новым условиям, в которых руководящий

авторитет – учитель – может не всегда присутствовать. Например, рисование карты во время прослушивания ленты, прослушивание инструкции и выполнение описанной в ней команды можно назвать задачами. Они могут включать или не включать производство языка. Они требуют пояснений относительно того, что имеется в виду под завершением задания и что учитель ожидает от желаемого результата. Такие занятия успешно используются в наших военных классах с особой целью одновременной отработки когнитивных и языковых навыков.

В заключение, обучение военному английскому является обучением ESP. Некоторым кадетам это может понравиться; многие другие нервничают, изучая его. В таких условиях учителю лучше общаться с курсантами на протяжении всего учебного процесса, помогая им избавиться от нервозности и поощряя их использовать английский язык в качестве инструмента для своих исследований в военной области.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Parker J. Palmer, *The Courage to Teach: Exploring the Inner Landscape of a Teacher's Life*, San Francisco, John Wiley & Sons, 2007, p.10.
2. Wilga M. Rivers, *Interactive Language Teaching*, Cambridge, Cambridge University Press, 2000, p. 15.
3. N.Khalilova, *Skills for English teachers in military schools*, 2021
4. *Pedagogy*, A. Pashayev, F. Rustamov, Baku, 2010
5. *A course in English Language Teaching*, Penny Ur, 2016